

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA EKOLOGIK TARBIYANI RIVOJLANTIRISHDA ELEKTRON TA‘LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISH

Sevara Yusupova Davletiyar qizi

Nukus davlat pedagogika instituti

“Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang‘ich ta‘lim)” mutaxassisligi bo‘yicha 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17737686>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi boshlang‘ich sinflarda ekologik tarbiyani rivojlantirishda elektron ta‘lim resurslarining ahamiyati va metodikasi tahlil qilinadi. Ishda o‘quvchilarda ekologik ongning shakllantirish, tabiatga mas‘uliyat bilan munosabatni rivojlantirish va murakkab ekologik jarayonlarni vizual, interaktiv vositalar orqali yetkazishning samarali usullari ko‘rsatib o‘tiladi. Tezisdagi elektron darsliklar, animatsiyalar, interaktiv simulyatorlar va videoroliklardan foydalanish pedagogik tajribalar va ilmiy tadqiqotlar orqali asoslangan, shuningdek, o‘quvchilarda ekologik tafakkur va xulq-atvorni shakllantirish jarayoni yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ekologik tarbiya, elektron ta‘lim resurslari, vizual ko‘rgazmalilik, interaktiv mashg‘ulotlar, ekologik ong, tabiatni muhofaza qilish

Аннотация. В данном тезисе анализируется значение и методика электронных образовательных ресурсов в развитии экологического воспитания в начальных классах. В работе показаны эффективные способы формирования экологического сознания у учащихся, развития ответственного отношения к природе и передачи сложных экологических процессов с помощью визуальных, интерактивных средств. В тезисе обосновано использование электронных учебников, анимаций, интерактивных симуляторов и видеороликов посредством педагогических экспериментов и научных исследований, а также освещен процесс формирования экологического мышления и поведения у учащихся.

Ключевые слова: экологическое воспитание, электронные образовательные ресурсы, визуальная наглядность, интерактивные занятия, экологическое сознание, охрана природы

Abstract. This thesis analyzes the importance and methodology of electronic educational resources in the development of environmental education in primary grades. The work shows effective ways of forming ecological consciousness in students, developing a responsible attitude towards nature, and conveying complex ecological processes through visual, interactive means. The thesis substantiates the use of electronic textbooks, animations, interactive simulators, and video clips through pedagogical experiments and scientific research, and also highlights the process of forming ecological thinking and behavior in students.

Keywords: environmental education, electronic educational resources, visual aids, interactive lessons, environmental awareness, environmental protection

Boshlang‘ich sinflarda ekologik tarbiyaga alohida e‘tibor O‘zbekiston Respublikasida davlat siyosati darajasida belgilangan. Bu jarayon “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun (2020-yil 23-sentabr, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi) bilan mustahkamlangan[1]. Shuningdek, “Atrof-

muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi yangi tahrirdagi Qonun (2021-yil 15-mart, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi) ekologik xavfsizlik va ekologik madaniyatni oshirish bo‘yicha davlat siyosatini belgilab beradi [2].

Shuningdek, 2019-yil 30-oktabrda qabul qilingan “Ekologik ta‘lim va ma‘rifatni rivojlantirish strategiyasi” ekologik madaniyatni shakllantirishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilaydi [3]. Boshlang‘ich ta‘lim bo‘yicha Davlat ta‘lim standarti (2022-yil 4-may, Vazirlar Mahkamasi qarori) esa o‘quvchilarda ekologik kompetensiyalarni shakllantirishni majburiy natija sifatida belgilab beradi [4].

Bundan tashqari, boshlang‘ich ta‘lim mazmunini belgilovchi Davlat ta‘lim standarti (DTS) ekologik tarbiyani o‘quvchilarda tabiatga ehtiyotkorlik, ekologik xavfsizlik va resurslardan oqilona foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish bo‘yicha majburiy kompetensiya sifatida belgilaydi [4].

Mazkur hujjatlar ta‘lim jarayonini raqamlashtirishni rag‘batlantiruvchi 2020-yil 14-yanvardagi “Raqamli ta‘lim texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qaror bilan mustahkamlanib, elektron ta‘lim resurslarini (ETR) ekologik yo‘nalishdagi darslarning ajralmas qismi sifatida belgilaydi [5].

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ekologik bilimlarni qabul qilishi asosan vizual, amaliy va jonli ko‘rgazmalar orqali sodir bo‘ladi. Shu bois elektron ta‘lim resurslari ekologik tarbiyada tabiiy vosita sifatida o‘rnatilgan. MDH va O‘zbekiston olimlari — Q. Nazarov, D.O. Orr, T. Miyake, Sh. Rasulov, M. Turgunov tadqiqotlariga ko‘ra, ekologik mazmundagi bilimlarni animatsiya, vizual materiallar va interaktiv ko‘rgazmalar orqali berish o‘quvchi xotirasida ma‘lumotning uzoq muddat saqlanishini ta‘minlaydi, idrokni kuchaytiradi va murakkab ekologik jarayonlarni yaxlit tushunish imkonini yaratadi [6], [7], [8].

Elektron ta‘lim vositalari o‘quvchini faollikka undaydi, uni kuzatish, tahlil va solishtirishga jalb qiladi. Animatsion ko‘rgazmalar yordamida o‘quvchi o‘rmon ekotizimining ishlashini, suvning aylanish jarayonlarini va atmosfera ifloslanishi sabablarini aniqroq anglaydi [7]. Shu sababli elektron darsliklar, videoroliklar, virtual kuzatuvlar va o‘yinli simulyatorlar metodik va psixologik jihatdan to‘g‘ri yondashuv sifatida e‘tirof etilgan [4], [7].

Elektron ta‘lim resurslari va ko‘rgazmalilik

• **Misol 1.** “O‘rmondagi 5 ta daraxt va 3 ta o‘simlikni hisoblang” — elektron animatsiya orqali o‘quvchilar daraxt va o‘simliklar sonini sanab chiqadilar va ularning o‘zaro bog‘liqligini tushunadilar [8].

• **Misol 2.** “Suv aylanishi jarayonini ko‘rsatuvchi animatsiya” — o‘quvchi suvning bug‘lanish, yog‘ish va oqim jarayonlarini vizual tarzda o‘rganadi [8].

Interaktiv metodlar va amaliy mashg‘ulotlar

Elektron resurslar yordamida o‘quvchilar virtual tajribalar o‘tkazadilar. Masalan, chiqindilarni to‘g‘ri saralash, tabiatni tozalash yoki hayvonlarni himoya qilish bo‘yicha simulyatorlar ekologik xatti-harakatni mustahkamlaydi [7].

O‘yin va kreativ yondashuv

“Ekologik sayohat”, “Tabiatni himoya qiluvchi qahramonlar” kabi o‘yin shaklidagi mashg‘ulotlar o‘quvchilarda ekologik mas‘uliyat va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi [8].

Mustaqil va mustahkamlash mashqlari

O‘quvchilar elektron platformalarda individual mashqlarni bajaradilar:

- “Qaysi o‘simlik suvga muhtoj?”
- “Suvni tejash yo‘llarini belgilang”

Bu mashqlar ekologik ongni rivojlantirishga va nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘lashga yordam beradi [4], [8].

Pedagogik tajribalar shuni ko‘rsatadiki, elektron resurslar nafaqat bilim beradi, balki hissiy ta’sir orqali o‘quvchining ekologik munosabatini shakllantiradi. Masalan, chiqindilarni noto‘g‘ri utilitatsiya qilish yoki ifloslanish oqibatlarini ko‘rsatadigan qisqa animatsiyalar o‘quvchilarda mas’uliyat va tabiatga mehr kabi hissiy holatlarni uyg‘otadi [7].

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, animatsion materiallar yordamida o‘quvchilarning ekologik tushunchalarni eslab qolish samaradorligi an’anaviy darsga qaraganda 25–35% yuqori bo‘ladi [6].

Elektron ta’lim metodikasi darsning asosiy qismi sifatida emas, balki pedagogik yordamchi vosita sifatida qo‘llaniladi. Shuningdek, elektron resurslar yordamida o‘quvchilar tabiatni nafaqat nazariy, balki virtual amaliyot orqali o‘rganish imkoniga ega bo‘ladi [7].

Elektron ta’lim vositalari mustaqil ta’lim olish imkoniyatini kengaytiradi. O‘quvchi uy sharoitida elektron darsliklar, videodarslar va virtual tajriba platformalaridan foydalanib ekologik mavzularni mustaqil o‘rganadi, bu esa ekologik ongni mustahkamlaydi [8].

Shu bilan birga, O‘zbekistonda ekologik tarbiyaga doir elektron resurslardan foydalanish qonuniy jihatdan ham qo‘llab-quvvatlanadi.

Xulosa

Boshlang‘ich sinflarda ekologik tarbiyani rivojlantirishda elektron ta’lim resurslari o‘quvchi idrokiga mos, amaliy, ta’sirchan va zamonaviy metod sifatida yuqori samaradorlikka ega. Shu vositalar yordamida o‘quvchilar ekologik tizimlarni yaxshiroq tushunadi, tabiatni asrashga doir to‘g‘ri qarashlar va qadriyatlarni o‘zlashtiradi, shuningdek, ekologik ongli va mas’uliyatli shaxs sifatida shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun, Oliy Majlis, 2020-yil 23-sentabr.
2. “Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonun, yangi tahrir, Oliy Majlis, 2021-yil 15-mart.
3. “Ekologik ta’lim va ma’rifatni rivojlantirish strategiyasi”, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, 2019-yil 30-oktabr.
4. Boshlang‘ich ta’lim bo‘yicha Davlat ta’lim standarti, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori, 2022-yil 4-may.
5. “Raqamli ta’lim texnologiyalarini joriy etish to‘g‘risida”gi Qaror, Vazirlar Mahkamasi, 2020-yil 14-yanvar.
6. Nazarov Q. *Monitoring ecological education in primary school children*. Toshkent, 2015.
7. Rasulov Sh., Turgunov M. *Boshlang‘ich sinflarda ekologik tarbiya metodikasi*. Toshkent, 2018.
8. Axmedova X.X. *Raqamli ta’lim muhitida ekologik tarbiya*, TDPU ilmiy to‘plami. Toshkent, 2022.